

> 2024. október

A KULTURÁLIS ELTULAJDONÍTÁS IZRAELI STRATÉGIÁJA

A palesztin nemzeti örökség kisajátítása

Hagyományos ételek, hívművészet, régészet. A politikai cionizmus kitüntetett szerepet szán a kultúráért folytatott harcra. Ez Izrael alapvető eszköze ahhoz, hogy bizonyítsa a földhöz fűződő kizárólagos jogát, valamint része a nemzeti őstörténet vagy narratíva kialakításának, annak valóságtartalmától függetlenül. A palesztinok, a területért folytatott harcra túl, identitásukért is küzdenek.

ÍRTA OLIVIER PIRONET

2017 végén a Virgin Atlantic brit légitársaság egyik járatán vita robbant ki az új fedélzeti étlap egyik előételének elnevezésén. A „palesztin kuskusz salátáról” van szó, amely a maftoul nevű tradicionális, az egész régióban közkedvelt, közel-keleti fogásra utal és amelyet a rövid leírás szerint „*Palesztina ízeit*” idézte fel. Csakhogy egy elégedetlen utas lefényképezte a menüt és közzétette a közösségi médián, „*terrorista szimpatizánsnak*” nevezve a légitársaságot és annak személyzetét. A fotót az Izrael-barát szervezetek megosztották, így az elterjedt az egész világhálón és számos internetező feldühített. Voltak, akik azt állították, az étel nem más, mint a „zsidó” vagy „izraeli” saláta. A nyomás hatására a légitársaság hivatalosan is bocsánatot kért „*utasaik megsértése miatt*”, majd eltávolította az étlapról az előétel nevében szereplő palesztin jelzőt illetve a leírásban megemlített Palesztina szót (1).

Amikor 2020-ban az Egyesült Arab Emírségek és Izrael kapcsolataik normalizálására szerződést kötöttek, majd a Flydubai légitársaság új közvetlen járatot indított a két ország között, már gonddal ügyeltek arra, hogy ne kövessék el ugyanazt a hibát és megfogalmazásuk ne legyen „sértő”: a weboldalukon elérhető kis izraeli útikalauz (2), „*ínycsiklandozó és autentikus*” humusszal (csicseriborsó-püré), falafellel (sült csicseriborsó és lóbabfasírt) és *msabahával* (a humusz egy változata) dicsekszik, amelyeket mint az izraeli gasztronómia különlegességeit említik, miközben azok a palesztin és a levantei konyha tipikus ételei (3). A Virgin Atlantic-kal ellentétben azonban, a Flydubai ellen nem tettek panaszt sem a palesztinok, sem az arab országok állampolgárai.

A két, nem elhanyagolható példa jól illusztrálja az izraeliek palesztinok ellen folytatott évtizedek óta tartó kulturális harcát, melynek célja, hogy Izrael megszilárdítsa hatalmát az ideológia területén is. A gyarmatosítás és a területi követelések mellett ez az egyik legfontosabb eleme az izraeli-palesztin konfliktusnak.

A Szentföld feletti uralomért folyó harc történelmi igazolását a cionista mozgalom a már a 19. század végétől kezdve a palesztin „őshonos” lakosok ellen irányította és ez Izrael 1948. májusi megalapítása óta mit sem változott. A politikai cionizmus egyik kulcsfogalma, amelyet Nathan Birnbaum (1864-1937) és Herzl Tivadar (1860-1904) fogalmaztak meg a zsidó állam létrehozása céljából, arra az alapvető feltételezésre épült, hogy a mai zsidók mind a héberek leszármazottai. Ennek megfelelően elsőbbségi joguk van Palesztina területére

(melyet „Izrael földjének” neveztek el), miután az ókori zsidókat a rómaiak tömegesen elűldözték időszámításunk kezdetén. A narratíva szerint a földet megfosztották évezredek óta ott élő emblematikus lakóitól, akik ezután szétszóródtak a világ minden táján. Később a területet az arabok hódították meg, akik évszázadokon keresztül „idegenek” módjára elhanyagolták és alapvetően parlagon hagyták azt.

A közös vallással, kultúrával és szülőhellyel rendelkező nép kényszer-száműzetésének mítosza, amely szétszóródása ellenére egyetlen nemzetet alkot arra szolgál, hogy igazolja a zsidók „nemzeti hazába” való „visszatérésének” cionista, gyarmatosító programját. Államuknak Palesztinában kell létrejönnie, érveltek a cionista mozgalom politikusai, például David BenGourion (1886-1973), aki szerint a bibliában gyökerező kizárólagosság nevében az „Ígéret földje” a zsidókat illeti meg. Ami a palesztinai arab lakosságot (4) illeti, úgy vélik, hogy az nem több, mint „*albérlők, vagy ideiglenes ott tartózkodó nép, egy olyan földön, amely nem az övék* (5)”, és ezért joguk van helyettesíteni és kiűzni őket – magyarázza Shlomo Sand történész. Bár a cionizmus alapító gondolatát történészek és régészek, köztük izraeliek is (6) cáfolták, az megmaradt az izraeli állam és a nemzeti narratíva ideológiai alapjának.

A palesztinok elleni kultúrharc számtalan területre kiterjed: többek között a történelemre, a hagyományokra, a művészetekre, a tárgyi és eszmei örökségre, a lakóhelyre és a természetes környezetre is. Egyszóval mindenre, ami a nép kollektív emlékezetét és identitását alkotja.

Az „arabtalánítás” cionista programja

A terület régészeti politikáját szemügyre véve megérthetjük, miért áll a palesztin kulturális örökség Tel-Aviv célkeresztjében. 1967 júniusában például az izraeli-arab háború alatt, Kelet-Jeruzsálem, Ciszjordánia és Gáza megszállása során Izrael átveszi a Szent Városban található Nemzeti Régészeti Múzeum irányítását, annak ellenére, hogy a 1957-ben ratifikálta a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló hágai egyezményt (1954). A palesztin intézményt, ahol a híres holt-tengeri tekercseket, régi könyveket és sok más régiséget őriznek, azonnal átkeresztelték Rockefeller Múzeummá, majd egy kormányhoz tartozó szervezet gondnoksága alá helyezi. A becslések szerint 1967 és 1992 között az izraeliek körülbelül hárommillió, majd 1995-től évente közel százhuszezer régészeti tárgyra tettek szert a palesztin területeken (7). Ciszjordániában több, mint hatezer régészeti telepet és emlékhelyet tartanak nyilván, ebből kétszáz zsidó telepeken van és a Ciszjordániát körülvevő fal építése során ebből ezer károsult vagy megsemmisült. Az izraeli hadsereg megtiltotta a palesztinok hozzáférését az ókori műkincsek és kiállítások nagyrészéhez, azokat a zsidó és a külföldi látogatók számára fenntartva. Ezen kívül a palesztin idegenvezetők – számukra a szakmát 1967 és 1994 között egyszerűen betiltották – csupán eseti, korlátozott belépési engedélyt kaphatnak, főként keresztény műemlékek és épületek látogatására (8).

A Gázai övezet kulturális öröksége, ahol több mint háromszázötven történelmi emlékhelyet, épületet és műemléket tartanak számon, óriási károkat szenvedett a Hamász és Izrael között 2023. október 7-én kirobbant háború óta: kétszáz műemlék, köztük az Al-Omari mecset (VII. század) és a Szent Porfiriosz templom (XII. század) valamint számos kánaáni, filiszteus, egyiptomi, római, oszmán stb. emlék súlyosan károsodott vagy elpusztult az izraeli bombázások következményeként (9). Ezen kívül Tel-Aviv fegyveresei rengeteg kulturális értéket eltulajdonítottak: 2024. január 12-én az Izraeli Archeológiai Intézet igazgatója az egyik X oldalán közzé tett egy fényképet, amelyen a katonák által elrabolt régészeti tárgyak kollekciója látható trófeaként kiállítva az izraeli parlamentben (10).

A palesztin javak és az ősi föld megszerzése a terület „arabtalánítása” projektben gyökeredzik, amelyet a cionista teoretikusok már a kezdetektől elgondoltak. Ezzel a feladattal bízta meg az 1901-ben Svájcban alapított Zsidó Nemzeti Alap (Jewish National Fund – JNF) az Európából Palesztinába érkező „pionírokat”,

akik telepeket hoztak létre. A palesztin földvásárlással megbízott Zsidó Nemzeti Alap célja ugyanakkor az Európában honos fák – főként fenyőfélék – fokozatos betelepítése volt, ezzel támogatva a mezőgazdasági telepeket és előmozdítva az erdőgazdálkodás kialakulását. Az erdősírtési program így hozzájárulhat a nyugati bevándorlók számára ismerős környezet megteremtéséhez, leváltva a túlságosan „keleties és egzotikus” természeti tájat.

A kulturális kisajátítás stratégiája a ruhaviseleti szokásokra is kiterjed. A kézzel varrott palesztin nemzeti viseletek példája a legszembetűnőbb. A kánaáni időkben a levantei régióban, több évezreddel ezelőtt megjelent hímzőművészetet (*tatreez*) a falusi családok ma is generációról generációra adják tovább. Minden jelentős palesztin falunak megvannak a maga helyi állat- és növényvilágból merített színei, motívumai, geometriái és mintái. Az izraeliek azonban ellenzik a palesztinok kézműves örökségét a zsidók „ígéret földjéhez való Ősi jogok” nevében és maguknak követelik a népviselet és a népi mesterségek fölötti jogot, lévén, hogy szerintük az már a bibliai időkben is használatban volt. Elméletük bizonyítására több írás is született a Szentföld hímzés- és ruhaviselet történetéről, a palesztin népi hagyományokat teljességgel elhallgatva. Az utóbbi években a *tatreez* megjelent a „divatos” ruházati márkák piacán is Izraelben és felbukkant a nemzetközi divatszaküzletekben is, valamint nem ritka fiatal hipsztereket ilyen hímzésű ruhákban látni Tel-Avivban.

A hímzőművészet kisajátítása korántsem elszigetelt eset: a tradicionális palesztin sál, a keffieh, amely az 1936-1939 közötti nagy arab lázadások óta az ellenállási mozgalom szimbóluma Palesztinában, szintén a divatipar áldozata lett elvesztve jelképes szerepét. 2016-ban az izraeli stylist Dorit Baror (Dodo Bar) az említett sál motívumaival díszített női ruhákat tervezett, amelyeket csillagászati összegekért árult márkaboltjában. A divathullám Franciaországot is elérte: 2021-ben a multimilliomos Bernard Arnault tulajdonában álló LVMH cégcsoport azzal keltett botrányt, hogy 582 euróért árulta az izraeli zászló színeiben pompázó Louis Vuitton márkajelzésű keffieh sálakat.

Ahogy azt a Virgin Atlantic és a Flydubai „ügyek” mutatják, a kulináris téma – a palesztin ételek izraelinek nyilvánítása – rávilágít a súlyos feszültségre. Napjainkban a gasztronómia újdonsült kedvelői New Yorktól kezdve Londonon keresztül Párizsig a humuszt, a tabulét vagy a *tahinit* (szezám-mag-krém), gyakran tévesen izraeli specialitásoknak hiszik és Tel-Aviv kulturális propagandájának hatására, nem is gondolnak azok levantei eredetére.

A *zaatar* (kakukkű alapú fűszerkeverék) és az *akkoub* (articsóka fajta) esete szintén jól illusztrálja a palesztin identitás fenyegetettségét. A két palesztinok által közkedvelt vadon termő, tavasszal begyűjtött növény egyaránt híres gasztronómiai értékéről és gyógyhatásáról. 1977 és 2005 között azonban Izraelben és a megszállott területeken a hatóságok betiltották a szedésüket, azzal az ürüggyel, hogy „veszélyeztetett” növényfajokról van szó, jóllehet a tudományos munkák ezt cáfolják (11). A két növényt jelenleg izraeli mezőgazdasági vállalkozások termesztik és legfőbb célcsoportjuk az arab lakosság. A vadon termő kakukkű és az *akkoub* articsóka gyűjtési tilalmának megszegése súlyos pénzbírsággal, illetve fizetés hiányában, akár börtönbüntetéssel jár.

A rendületlen ellenállás a palesztin mindennapok része

Ennek ellenére sok természetjáró vállalja a kockázatot és továbbra is vadon gyűjti be a két szóban forgó növényt, ahogyan azt szüleik és elődeik tették. Jumana Manna, palesztin művész *Foragers* (Gyűjtögetők) című, 2022-ben bemutatott filmje, amely a dokumentumfilm és a fikció elegye részletesen körbejárja az

említett szabályzat abszurditását és annak következményeit a palesztinokra. A jogi kockázatok ellenére bemutatja az arab gyűjtögetők ellenállási mozgalmát az önkényes törvénnyel szemben.

A film egyik jelenete Samir esetére fókuszál. Samir „illegális” gyűjtögető, akit az izraeli Természeti és Parkigazgatóság (INPA) Őrei a Golán-fennsíkon letartóztatnak egy *akkoub* articsókával teli zsákkal. A bírósági per előtt Samir egy ügyésszel találkozik, aki felsorolja neki az összes korábbi illegális kakukkfű- és *akkoub* articsóka-gyűjtési esetét. Samir azonban egy fillért sem hajlandó fizetni, készen áll a börtönbüntetésre és büszkén jelenti ki: „2050-ben is itt leszek és nyugodtan elfoghatnak a gyerekeimmel és az unokáimmal együtt (...) *Mindig is a nagyszüleim útját fogom követni.*” Ezek a szavak összegzik népének rendületlen ellenállását (*soumoud*), amely a több mint száz éve tartó kulturális harc során a palesztin mindennapok része lett.

Fordította: Boros Nikolett

OLIVIER PIRONET

-
- (1) Michael Bachner: Virgin Atlantic removes 'Palestinian' from couscous description [<https://www.timesofisrael.com/virgin-atlantic-removes-palestinian-from-couscous-description/>] (A Virgin Atlantic törli a „palesztin” szót a kuszkus saláta leírásából), *The Times of Israel*, 2018. február 13.
 - (2) Israel travel guide [<https://www.flydubai.com/en/destinations/middle-east/israel/>] (Izraeli útikalauz), flydubai
 - (3) Akram Belkaïd: La “guerre du houmous” [<https://www.monde-diplomatique.fr/mav/142/BELKAID/53430>] (A „humuszháború”), *Manière de voir* 142.sz , « Ce que manger veut dire » (Mit jelent enni), 2015. augusztus-szeptember
 - (4) A XX. század elején Palesztina lakossága körülbelül 750.000 fő, ennek 80%-a muzulmán, 12%-a keresztény és 8%-a zsidó vallású.
 - (5) Shlomo Sand: *Comment la terre d'Israël fut inventée. De la Terre sainte à la mère patrie* (Hogyan találták fel Izrael földjét. A Szentföldtől a szülőföldre), Flammarion, « Champshistoire » kollekción, Párizs, 2014 (1.kiadás : 2012). Magyarul *Hogyan alkották meg a zsidó népet?* c. jelent 2010-ben a Kairosz kiadónál.
 - (6) Ben Gourion meg volt győződve róla, hogy a palesztinok nagyrésze az ókori zsidóktól származik, akik előbb a keresztény vallást vették fel, majd az évszázadok során az iszlámot, és elenyésző részük megőrizte a zsidó vallást. Cf. Tom Segev: *A State at Any Cost. The Life of David Ben-Gurion* (Állam bármi áron. David Ben Gurion élete), Head of Zeus, London, 2019.
 - (7) Luma Zayad: Systematic cultural appropriation and the Israeli-Palestinian conflict [<https://via.library.depaul.edu/jatip/vol28/iss2/2/>] (A szisztematikus kulturális kisajátítás és az izraeli-palesztin konfliktus) , *DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law*, vol. 28, DePaul University, Chicago, 2019.
 - (8) Cf. Palestine's cultural property and the Israeli occupation [<https://www.nad.ps/en/media-room/media-briefs/palestines-cultural-property-and-israeli-occupation>] (Palesztina kulturális tulajdona és az izraeli megszállás) és Palestine's tourism and archeology under Israel's colonial occupation [<https://www.nad.ps/en/media-room/media-briefs/palestines-tourism-and-archeology-under-israels-colonial-occupation>] (A palesztin turizmus és archeológia az izraeli gyarmati megszállás alatt), département des affaires de négociations (NAD) de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), 2020. december 16. illetve 2022. június 20.
 - (9) Clothilde Mraffko és Samuel Forey: Dans la bande de Gaza, les bombes israéliennes détruisent le patrimoine et effacent la mémoire [https://www.lemonde.fr/international/article/2024/02/14/a-gaza-les-bombes-israeliennes-effacent-le-patrimoine-de-l-enclave_6216433_3210.html] (A gázai övezetben az izraeli bombázások elpusztítják a nemzeti örökséget és az emlékezetet), *Le Monde*, 2024. február 14.
 - (10) Israel : Army displays artefacts stolen from Gaza in the Knesset [<https://www.middleeastmonitor.com/20240122-israel-army-displays-artefacts-stolen-from-gaza-in-the-knesset/>] (Izrael: A hadsereg kiállítja a Gázából lopott műtárgyakat a Knessetben), Middle East Monitor, 2024. január 22.
 - (11) Rabea Eghbariah: The struggle for za'atar and akkoub. Israeli, nature protection laws and the criminalization of Palestinian herb-picking culture [<https://www.oxfordsymposium.org.uk/wp-content/uploads/2020/06/Eghbariah.pdf>] (Harc a zaatarért és az akkoubért. Izrael, természetvédelmi törvények és a palesztin vadnövény-gyűjtő kultúra kriminalizálása) (PDF), Oxford Food Symposium, 2020. június